

2023

WARSAW, POLAND

SCIENTIFIC AND INTERNATIONAL CONFERENCE

SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS

SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS 2023

POMYSLY NAUKOWE MLODYCH NAUKOWCOW 2023

НАУЧНЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 2023

ISBN 978-83-66401-84-6

Institute for Scientific Research and Publication <http://ifsrp.edu.ge/>
Scientific ideas of young scientists / Pomysly naukowe mlodych naukowcow /
Научные идеи молодых ученых

International scientific and practical conferences

January March 2023

Warsaw, Poland

Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»

Adres wydawcy i redakcji: 00-728 Warszawa, ul.

S. Kierbedzia, 4 lok.103

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7642035>

Available at virtualconferences.press

Effects of ginseng on the human health.

**Nurniyozov Aktam Abdunazarovich.,
Begimkulov Ilkhom Bakhtiyorovich.,
Rakhmatov Bobur Yusupovich.**

Abstarct. Ginseng plant contains carbohydrates, vitamins, proteins, amino acids, micro and macro elements necessary for human health. Currently, promising varieties of the ginseng plant are spreading around the world. The homeland of the ginseng plant is China, and it can be found on mountain slopes, rivers, and lakes.

Introduction. In accordance with President Sh.M. Mirziyoyev's decision No. PQ-4901, to create a single base of scientific research on the cultivation and processing of medicinal plants in the territories of the Republic, to study the advanced scientific developments of foreign countries, to establish cooperation with leading scientific institutions and in order to introduce modern technologies and scientific developments to the republic and to strengthen the effective use of existing opportunities:

1. Forestry on the basis of the State Committee of Forestry, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Innovative Development, the Ministry of Health and the Center for Cultivation and Processing of Medicinal Plants of the Academy of Sciences to approve the proposal to establish a scientific-production center for the cultivation and processing of medicinal plants (hereinafter - the Center) in the form of a state institution under the state committee.

2. The following should be defined as the main tasks of the center: cultivation and processing of medicinal plants on a scientific basis, formation and implementation of a unified strategy for their rational use;

Studying and identifying the reserves of wild medicinal plants in the territory of the Republic, maintaining the gene pool of existing bioresources, establishing mother plantations; conducting scientific and practical research related to cultivation and preparation of seed materials, reproduction, organization of collective nurseries and processing of their raw materials; development of specific scientifically-based proposals for the establishment of cultural cultivation of medicinal plants, taking

into account specific soil and climate conditions; study of the chemical composition of medicinal plants, product standardization and certification; conducting marketing research to study the demand of domestic and foreign markets for medicinal plants; One of the most urgent tasks is to prepare programs and organize a training system aimed at improving the skills of managers and specialists of farms, organizations and other entities that grow and process medicinal plants.

The purpose of the study. Studying the effects of the ginseng plant on human health and growing the plant using its roots.

Ginseng tea has a wonderful effect on human health. To prepare this tea, boiling water is poured over the dried and crushed ginseng root, it is covered and left to rest for 20 minutes, and then it is passed through a cheesecloth. Drink 1 tablespoon of tea 3 times a day for 1 month, then take a 30-day break and repeat the course of treatment. Such brewed tea has general strengthening, energizing and calming properties. The active substances of the plant strengthen the activity of the nervous system, reduce physical and mental fatigue, improve the activity of the heart and blood vessels, increase appetite, regulate arterial blood pressure, and increase work capacity.

Ginseng enhances blood formation and improves memory, normalizes metabolism and cardiovascular activity. Ginseng is a plant that improves eyesight, helps heal wounds, relieves pain, and calms the nervous system. Ginseng prevents premature aging of the body. This plant strengthens immunity, helps to dissolve excess fats in the body. In folk medicine, ginseng is used as tincture, decoction, ointment, tea, and dried.

Laboratory method of research. The laboratory analysis was carried out at the Departments of Biotechnology and Livestock Products Storage and Processing Technology of the Samarkand State University of Veterinary Medicine, Livestock and Biotechnologies.

Conclusion. Cultivation of promising varieties of the ginseng plant in accordance with the soil and climate conditions of our republic, obtaining high yields and processing them for the production of tinctures and useful drinks, as well as providing quality and cheap medicines to the population.

REFERENCES:

1. Sh.M.Mirziyoyevning “Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug‘chiligini yo‘lga qo‘yishni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi 2020-yil 26-noyabrdagi PQ-4901 sonli qarori Toshkent sh. 2020 yil.
2. E.T.Berdiyev, M.X.Hakimova, G.B.Maxmudova. O‘rmon dorivor o‘simliklari (o‘quv qollanma). T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2016 y
3. www.agriculturalproducts.com
4. www.biochemistry.com

Блокчейн-технология в бухгалтерском учете и аудите

Мирсодикова Дилобар Дилшод кизи
учительница кафедры «Бухгалтерский учет»
Ташкентского финансового института
+998909086876

Аннотация

За последнее десятилетие популярность блокчейн-технологий значительно возросла, изменив не только экономическую среду, но и определив новые подходы к управлению бизнесом. Настоящая статья посвящена инновационным направлениям в области бухгалтерского учета и аудита благодаря развитию блокчейн-технологий, поскольку данная технология может оказать влияние на целые отрасли, включая финансовый сектор. Переход к финансовой системе со значительным элементом блокчейна открывает множество возможностей для профессии бухгалтера, когда навыки аудитора будут направлены в большей мере на рассмотрение вопросов более высокого уровня.

Ключевые слова:

аудит, безопасность системы, блокчейн, бухгалтерский учет, минимизация рисков утечки данных, снижение затрат

Annotation

Over the past decade, the popularity of blockchain technologies has increased significantly, changing not only the economic environment, but also defining new approaches to business management. This article is devoted to innovative areas in the field of accounting and auditing due to the development of blockchain technologies, since this technology can have an impact on entire industries, including the financial sector. The transition to a financial system with a significant blockchain element opens up many opportunities for the accounting profession, when the auditor's skills will be directed more to the consideration of higher-level issues.

Keywords:

audit, system security, blockchain, accounting, minimization of data leakage risks, cost reduction

Цифровизация стала неотъемлемой частью современного и стремительно развивающегося мира. Цифровые технологии распространяются во всех развитых странах и странах с переходной экономикой, в том числе и в Российской Федерации. Они окружают нас везде: от повседневного общения до производственных процессов [1-6]. Несомненно, цифровизация не обошла стороной и бухгалтерский учет и аудит. Для упрощения ведения бухгалтерского учета, аудиторской деятельности создаются и внедряются все новые инструменты, основанные на применении цифровых ресурсов в работе организаций. С помощью таких ресурсов повышается производительность компаний, их конкурентоспособность, совершенствуется рабочая среда персонала организации. Кроме того, руководители организаций, особенно организаций крупного бизнеса, ставят оцифровку данных о деятельности предприятия, то есть преобразование информации в цифровую систему, одной из ключевых задач и одним из главных приоритетов. Именно поэтому исследование данного процесса в отрасли финансов является актуальным на сегодняшний момент.

Можно выделить следующие преимущества цифровых технологий:

1. Оптимизация и упрощение цифровых платформ.
2. Упрощение традиционного производства.
3. Совершенствование методов построения стратегии ведения бизнеса.
4. Выполнение трудоемких задач в более короткие сроки, нежели требовались ранее.
5. Минимизация ошибок в вычислительных расчетах. Научные работы, проводимые в сфере исследования влияния цифровых технологий на бухгалтерский учет, широко распространены. Так компания Robert Half Finance & Accounting провела опрос о роли использования блокчейна (последовательного соединения блоков записей, фиксируемого электронной подписью [8]) в ведении бухгалтерского учета. Согласно проведенному

исследованию, 36 процентов респондентов утверждают, что работники отдела бухгалтерии должны будут пройти переподготовку для адаптации к новым методам ведения бухгалтерского учета; 34 процента ответили, что это повысит необходимость в специализированном учете; 30 процентов респондентов утверждают, что отдел бухгалтерии будет вынужден больше сотрудничать с от- делом информационных технологий; 29 процентов вы- ступили за то, что использование блокчейна повлияет на бухгалтерский учет, только когда эти процессы станут регулироваться на государственном уровне. И только 9 процентов опрошенных уверены, что это никак не повлияет на финансовый учет.

Вопросам учета и аудита в условиях применения информационных технологий посвящены работы таких авторов как: Одинцов В. Палий, Д. Панков, В. Подольский, А. Романов, Т. Синглетон, Я. Соколов, Дж. Хантон, Дж. Холл, Э. Чамберс. Вопросы применения компьютеров в аудите рассматривали также Н. Абдолмохаммади, Г. Боднар, П. Уильямс, А. Уильямсон, Дж. Ван Дийк, Р. Каскарино, Дж. Робертсон, Дж. Чемплейн, В. Хопвуд и другие.

Каждый из указанных ученых внес свой вклад в развитие науки, однако вопросам роли технологии блокчейн в развитии бухгалтерского учета и аудита внимание в научной литературе практически не уделялось.

Также уделяется внимание возможности и перспективности применения технологии в банковском секторе с целью скорейшего принятия кредитными организациями решения о предоставлении услуг благодаря оперативному анализу финансовых показателей в сравнении с другими социальными и персональными данными клиентов и повышение эффективности бизнеса благодаря внедрению технологии блокчейн.

Согласно отчету Jupiter Research, внедрение блокчейна позволит банкам реализовать экономию на трансграничных расчетных операциях в размере до 27 миллиардов долларов к концу 2030 года, сократив затраты более чем на 11%. Ethereum, в частности, уже продемонстрировал разрушительную

экономику, создав более чем 10-кратные преимущества по стоимости против существующих технологий. Финансовые учреждения признают, что технология распределенных бухгалтерских книг позволит сэкономить миллиарды долларов для банков и крупных финансовых учреждений в течение следующего десятилетия [5].

По оценкам Всемирного экономического форума, к 2027 году 10% мирового ВВП будет сохраняться на базе технологии блокчейн.

Итак, возвращаясь к вопросу роли блокчейн в развитии бухгалтерского учета и аудита, следует отметить, что описанные выше тенденции и направления использования технологии требуют в первую очередь соответствующей организации учета. К вопросу аудита следует подходить с пониманием, что происхождение каждой операции возможно проверить с помощью истории предшествовавших ей операций.

Важно, что все принципы ведения бухгалтерского учета остаются неизменными с соответствующим применением элементов метода бухгалтерского учета. Изменяется только технология обработки, сохранения, передачи и накопления информации. Так, например, при операциях с активами полностью соблюдаются принципы их учета и признание: контролируемый хозяйствующим субъектом в результате прошлых событий и от использования, которого ожидают поступления будущих экономических выгод. При этом блокчейн позволяет осуществить полный, автоматизированный аудит всех операций для признания контролируемости актива организации [7]. Такая проверка реализуется посредством построения и сохранению в блоках информации о первоисточнике происхождения любого актива благодаря описанным выше механизмам сохранения информации: каждая цифровая транзакция оставляет уникальную запись в базе данных, создавая возможности для аудита любого цифрового события в прошлом. Такая запись делается во всех связанных с данным активом реестрах, и каждая организация в своей копии такого реестра может получить доступ к соответствующей информации, зная необходимый ключ. Имея доступ к

реестрам, другие заинтересованные лица могут получить полную и непредвзятую информацию об объекте исследования, например, принятие решения о выдаче кредита банком или проверки полноты уплаты налогов и тому подобное – блокчейн позволяет осуществить полный, автоматизированный аудит всех операций.

В статье мы исследовали современные подходы к определению технологии блокчейн и очертили ее роль в развитии бухгалтерского учета и аудита. Доказано, что такая распределенная база данных является технологией работы с информацией и не меняет основополагающих принципов и основ бухгалтерского учета и аудита. Выяснено, что операции, фиксируемые в такой базе данных, считаются достоверными и могут быть использованы как доказательная база при принятии решений банками о предоставлении клиентам кредитов, по судебным делам и тому подобное. Подтверждением этого является практическая реализация технологии блокчейн в учете операций в отдельных странах, в том числе, и на государственном уровне.

Библиографический список

1. Федотова В.В., Емельянов Б.Г., Типнер Л.М. Понятие блокчейн и возможности его использования / В.В. Федотова, Б.Г. Емельянов, Л.М. Типнер / European science. – 2018. – №1 (33).
2. Садыржанов Б.Э. Развитие цифровых технологий в деятельности коммерческих банков // Научные записки молодых исследователей. – 2018. – №3.
3. Пехтерева Е.А. Инновации в финансовой сфере и практика их применения: технология блокчейн и криптовалюта // ЭСПР. – 2019. – №1.
4. Евсюкова О.В. Роль и значение бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики / О.В. Евсюкова, О.А. Юрьева / Молодой исследователь Дона. – 2019. – №6 (21).
5. Клочкова Е.Н. Оценка эффективности использования технологий распределенного реестра в условиях цифровой экономики / Е.Н. Клочкова, Л.В. Овешникова / Статистика и экономика. – 2019. – №2.

Candidosis

Abbosxojayeva Marhabo

Butunboyeva Xadicha

Teachers of the Technical College of Public Health
named after Abu Ali ibn Sino

Abstract: Candidiasis (thrush) is a type of fungal infection caused by microscopic yeasts belonging to the genus *Candida* (primarily *Candida albicans*). All representatives of this generation are conditionally pathogenic.

Microorganisms of the genus *Candida* are part of the normal microflora of the mouth, vagina and colon of most healthy people. Candidiasis is associated not only with the presence of fungi of the *Candida* genus, but also with their proliferation and/or with the fall of more pathogenic strains of the fungus. Often, candidiasis begins with a decrease in general and local immunity.

Yeast fungi of the genus *Candida* belong to deuteromycetes - immature fungi. The most common species among patients are *Candida albicans* and *Candida tropicalis*.

The main features that distinguish *Candida* fungi from true yeasts are:

Presence of pseudomycelium;

Absence of ascospores;

Characteristic cultural features.

Most people are exposed to *Candida* in the first year of life, and according to some sources, even in utero. The possibility of infection of the fetus is confirmed by the detection of the fungus in the amniotic fluid, placenta, umbilical cord. Later, the contact of the baby with *Candida* fungi occurs during the passage of the birth canal, in contact with the breast during breastfeeding, through the skin of the hands or household items during care. can be These fungi are found in sufficient quantities in raw meat, dairy products, vegetables and fruits. The source of the fungus, in addition to carriers, can be young animals (calves, puppies, horses), as well as poultry.

The occurrence of candidiasis is a frequent side effect of the use of broad-spectrum antibiotics that are active against most gram-positive and gram-negative microorganisms.

Symptoms and signs of candidiasis

Manifestation of candidiasis depends on the location of the process. Superficial and systemic (visceral) candidiasis is distinguished.

Superficial candidoses

Superficial candidiasis includes skin, mucosal lesions, candidal onychia and paronychia.

Fermental paronychia and onychia

Paronychia is characterized by swelling, infiltration, hyperemia of the nail plates, absence of cuticle (eponychium). The side of the nail is slightly pushed to the surface of the nail. Often, paronychia and onychia are present at the same time.

Candidamicides

Candidamicides is a secondary allergic rash, which indicates significant sensitization to the pathogen and its vital products. It is polymorphic, usually in the form of erythematous-squamous swollen spots, as well as urticaria and bullous rashes. The formation of candidamikids is accompanied by subfebrile, and the increase of the main inflammatory processes in the main foci.

Candidiasis of the mucous floor of the oral cavity

This form is more common in newborns (but can be observed at any age). The mucous membrane of the cheek, as well as the part of the tongue and the throat, is covered with a liquid coating (the coating is like cottage cheese, that is, the mucous membrane is just looks like he ate cottage cheese or drank kefir). If during or before pregnancy, the mother has observed similar things in the vagina or felt unpleasant sensations (itching) in the genital area (vaginal candidiasis), it can be sure that it is candidiasis. In most cases, oral candidiasis does not cause any danger if it is treated in time and correctly. If the use of local means is ineffective, it is necessary to seriously approach the study of the nature of this process.

Intestinal candidiasis

Intestinal candidiasis is one of the types of severe dysbacteriosis. In cases where conditions are created that are unsuitable for normal microbes to live in the intestine, candida will multiply. It is characterized by diarrhea, excess gas in the intestines,

and white impurities in the stool. This form of candidiasis is dangerous for small children, they lose weight and growth, lose vitamins and other useful substances necessary for normal growth during diarrhea.

Vulvovaginitis, balanitis and balanopostitis with candidiasis

In candidiasis of the genitals, a large amount of white, curd-like secretions is released, itching is observed. For vaginal (vaginal) candidiasis, as for other forms, a disturbance in the balance of the normal microflora living in the mucous membrane is characteristic. In the treatment of genital candidiasis, it is necessary to take into account that the sexual partner should also be treated, because the infection with the fungus can be repeated.

Symptoms of candidiasis in women

Burning and itching in the external genital area;

White, curd-like discharge from the vagina;

Pain during sexual intercourse;

Pain during urination;

Pungent, unpleasant smell.

Symptoms of candidiasis in men

Itching and burning in the penis and groin area;

Redness of the head and glans;

The formation of a white crust on the head of the penis and in the groin;

Pain during sexual intercourse;

Pain during urination;

Sperm-like white discharge during urination.

References:

1. M.F.Ziyayeva. Z.O.Rizayeva. “Bolalarda hamshiralik parvarishi”. Toshkent, “Fan va texnologiya” 2012 yil.
2. X.N Fayziyev. « Сестринский уход за детьми » Toshkent, «Илм ziyoy» nashriyoti, 2008 yil
3. K.S Inomov. «Pediatriyada hamshiralik ishi» Toshkent, 2007 yil
4. www.ziyonet.uz
5. <https://mymedic.uz/>

Features of the course of fibromyalgia syndrome in patients with a comorbid condition.

Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Egamov Dadajon Baxtiyor ugli
Bukhara State Medical Institute

Relevance. Primary fibromyalgia syndrome (PFS) is an extra-articular rheumatic disease characterized by generalized muscle pain, skeletal muscle fatigue, and decreased pain threshold on palpation at specific points.

The purpose of the study. Clarification of the role of neurotic disorders, psychological defense mechanisms, the level of subjective control and types of attitudes towards the disease in the formation of the internal picture of the disease and consideration of the features of clinical and psychological relationships in patients with fibromyalgia syndrome.

Materials and research methods. 100 patients with SPF were under observation. All patients were women, aged 21 to 54 years. The mean age was 43.85 ± 0.70 years. The average duration of the disease was 7.23 ± 0.47 years. The distribution by profession showed that the vast majority belonged to the engineering, technical and administrative staff - 76%, the non-working population amounted to 2%, and only 14% were in working professions. The control group consisted of 35 patients with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM), matched by sex and age, and participating in a medical and educational program. To determine the severity of the pathological process, the main clinical characteristics of the disease were used (Wolfe F., 1990).

Research results. All patients complained of pain in 4 or more anatomical regions for at least 1 year. The main localization of pain was noted in the axial region (the area of the muscles of the neck and upper shoulder girdle), the muscles of the back, and also the lumbar spine. Significantly less often, the pain was localized in the areas of the hip joints and distal extremities. The pain was aggravated under the influence of stress, in a state of fatigue, after increased physical activity and the need to stay in an uncomfortable sitting position for a long time, in a period of damp, cold and windy weather. Thus, according to the results of the examination in the group of

patients with SPF, the clinical level of neurotic manifestations was noted in 62.25% of cases, averaging 6.46 ± 0.15 points for depression scales, 6.72 ± 0.17 points for asthenia, anxiety - 6.8 ± 0.98 and hypochondria - 5.53 ± 0.18 points. When analyzing the correlations between neurotic disorders and the main clinical symptoms of the disease, it was found that depression directly correlated with the intensity of the pain syndrome ($r=0.35$, $p=0.011$), sleep disturbance ($r=0.30$, $p=0.002$) and the number of diagnostic tests. pain points ($r=0.41$, $p=0.038$). Asthenia and hypochondria directly correlated with pain syndrome in patients with SPF ($r=0.40$, $p=0.030$ and $r=0.320$, $p=0.001$), fatigue ($r=0.24$, $p=0.019$ and $r=0.30$, $p=0.002$), sleep disturbance ($r=0.31$, $p=0.04$ and $r=0.26$, $p=0.009$) and the number of diagnostic pain points ($r=0.30$, $p=0.038$ and $r=0.20$, $p=0.041$). The data obtained may indicate that the severity of clinical symptoms can be considered as one of the predisposing factors in the development of neurotic disorders in patients with SPF.

Conclusions : The type of attitude to the disease in SPF depends on the severity of clinical symptoms: moderate manifestations of pain, fatigue, sleep disorders are associated with an ergopathic type of attitude to the disease; severe musculoskeletal pains are associated with neurasthenic, sensitive and egocentric types of response.

Anthrax

Karimova Hilola

Adilova Aqida

Teachers of the Technical College of Public Health
named after Abu Ali ibn Sino

Anthrax (bad-quality carbuncle, anthrax, Russian. sibirskaya yazva) is an extremely dangerous infectious disease for all types of farm and wild animals, as well as for humans. The disease passes with lightning speed, acute, acute and subacute (in sheep and cattle), acute, subacute and angina (in pigs), and in humans mainly carbunculosis will be in the form

There are also oropharyngeal and gastrointestinal forms. The disease is characterized by intoxication, the development of serous-hemorrhagic inflammation in the skin, lymph nodes and internal organs; skin or septic form (animals also have intestinal and pulmonary forms).

The causative agent of anthrax

Bacillus anthracis is a bacterium that causes anthrax

Anthrax, known since ancient times by the names "holy fire", "Persian fire" and other names, has been mentioned several times in the works of ancient and oriental writers and scientists. A detailed description of the clinic of this disease was compiled by the French doctor Moran in 1766. Before the revolution in Russia, the disease was mainly spread in Siberia, so it got the name "Sibirskaya yazva".

Anthrax bacteria form spores when there is access to oxygen outside the body, as a result of which they have a high resistance to high temperatures, dryness and disinfectants. Spores of anthrax bacteria can persist for many years; pastures contaminated with feces and urine from infected animals can harbor anthrax spores for many years. Vegetative forms of the anthrax bacillus die quickly when boiled and under the influence of ordinary disinfectants.

During autoclaving at 110 °C, spores die after forty minutes, and with dry heat at 140 °C in 2.5-3 hours. Anthrax spores can withstand direct sunlight for 10-15 days. Activated solutions of chloramine, hot formaldehyde, hydrogen peroxide also have a sporicidal effect.

EPISOOTOLOGY

As a source of infection, infected agricultural animals with a gross form of the disease serve: cattle, horses, donkeys, sheep, goats, deer, camels. Domestic animals - cats, dogs are less sensitive.

Anthrax in animals is characterized by the following features:

A short incubation period that usually does not exceed 3-4 days;

Significant clinic in the form of high fever, weakening of cardiovascular activity, meningeal events, bloody diarrhea and vomiting;

The rapid development of the infectious process usually leads to the death of animals in the first 2-3 days.

Cattle and horses with large horns: usually sharp and subsharp. Description:

Septic form: with a sharp increase in temperature, apathy, decreased productivity, swelling of the skin hanging on the head, neck and under the neck;

Intestinal form: apathy, refusal to eat, bloody diarrhea and vomiting, with tympany.

Pigs: (anginous form) occurs only in pigs and is asymptomatic; the changes are observed only in the case of characteristic catarrhal-hemorrhagic inflammation of the lymph nodes can be determined during the anitary examination.

Anthrax epizootics are geographically connected to soil foci - reservoirs of pathogens. Primary soil foci are formed in pastures, slaughterhouses, places where animal corpses are buried, and similar places when the soil is directly damaged by the excrement of diseased animals. Secondary soil foci are formed when spores spread to other places with rain, melt and wastewater.

Damage can occur with the participation of many infectious factors. They include secretions from the skin of an infected animal infected with anthrax spores, internal organs, meat and other food products, soil, water, air, and environmental objects.

Susceptibility to anthrax in humans does not depend on the age, gender and other physiological characteristics of the organism; it is related to the ways of damage and the amount of the infecting dose.

PATHOGENESIS

The gateway to anthrax infection is usually broken skin. In rare cases, the bacillus enters through the mucous membranes of the respiratory tract and the gastrointestinal tract. An anthrax carbuncle is formed where the pathogen enters the skin, in the form of a necrotic inflammation, swelling of adjacent tissues, and a serous-hemorrhagic focus with regional lymphadenitis.

References:

1. M.F.Ziyayeva. Z.O.Rizayeva. “Bolalarda hamshiralik parvarishi”. Toshkent, “Fan va texnologiya” 2012 yil.
2. X.N Fayziyev. « Сестринский уход за детьми » Toshkent, «Ilm ziyo» nashriyoti, 2008 yil
3. K.S Inomov. «Pediatriyada hamshiralik ishi» Toshkent, 2007 yil
4. www.ziyonet.uz
5. <https://mymedic.uz/>

Comparative analysis of the use of various scales in the diagnosis of herniated discs.

**Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Bozorov Uktam Naim ugli**

Bukhara State Medical Institute

Relevance. Back pain affects up to 80% of the population aged 20-50 years. It is the second most common reason for visiting a doctor after respiratory illness and the third most common reason for hospitalization.

The purpose of the study . To study the possibilities of using various scales for the course of intervertebral hernia of the lumbosacral spine

Materials and research methods. The work is based on the analysis of the results of a comprehensive examination of 115 patients with neurological manifestations of lumbosacral disc herniation. Therapeutic manipulations - intervertebral disc puncture and laser exposure were performed by a neurosurgeon using local anesthesia in a sterile operating room. The clinical part of the work is based on an assessment of the dynamics of neurological disorders in patients who previously had no effect from conservative treatment and received puncture laser treatment. To do this, we used the traditional neurological examination of the patient, the collection of anamnesis upon admission to the hospital and the questioning of the patient. Neurological examination was carried out in full according to the generally accepted method. To record the data of the neurological examination, the developed examination card of the patient was used .

Research results. The average duration of exacerbation and conservative treatment before the use of PPLDD was 8.1 ± 2.5 weeks . All patients during the exacerbation before the use of puncture laser treatment received conservative inpatient 98 (85.2%) or outpatient 17 (14.8%) treatment. 115 (100.0%) patients received medical treatment, 94 (81.7%) - physiotherapy, manual therapy and massage - 84 (73.1%). All patients underwent a CT or MRI study before using PPLDD. Lesion level data: LiV - L v - 48 patients (41.5%); Lv - Si - 56 patients (48.5%), in 11 cases, disc herniations were found at two levels, therefore, a clinically significant level for

PPLDD was determined. Paramedian hernias prevailed - 80 observations (69.5%), the average size of the hernial protrusion was 7.6 ± 1.1 mm. In the neurological status of patients who had no effect from conservative treatment and were referred for treatment according to the PPLDD method, the following symptoms were noted: pain in the lumbosacral region in 107 patients ($93.6 \pm 1.9\%$), radicular pain radiating to the leg in 95 ($82.6 \pm 3.1\%$), sensory disorders in the zone of root innervation in 87 ($75.4 \pm 2.8\%$), decreased muscle strength in the leg in 82 ($71.3 \pm 4.9\%$), decreased or absence of deep reflexes in 80 ($69.6 \pm 4.1\%$), tension symptoms in 78 ($67.8 \pm 2.9\%$). Functional disorders were identified in the lumbosacral spine: limitation of mobility in 94 ($81.5 \pm 4.7\%$) patients, static disorders in the form of various variants of antalgic pose installations in 87 ($75.7 \pm 3.9\%$).

Conclusions . Thus, a decrease in hernia density by 35.4 ± 8.2 HU, a decrease in its axial size by 2 or more times can be used as an early neuroimaging criterion for the clinical effectiveness of the proposed method of treatment.

Constipation

Mo'minova Hilola

Mamlieva Shahlo

Teachers of the Technical College of Public Health
named after Abu Ali ibn Sino

Abstract: Constipation is a feeling of incomplete emptying of the bowel, even if a person does not have a bowel movement (defecation) for more than 48 hours.

The frequency of defecation in a healthy person depends on diet, habits and lifestyle. People suffering from constipation often complain of chronic fatigue, bad taste in the mouth, nausea, loss of appetite. Constipation sufferers have a swollen abdomen, unhealthy yellowish-brown skin, frequent use of laxatives disrupts intestinal absorption, and as a result mild anemia and vitamin deficiency can be observed.

Constipation or constipation

Constipation affects 20% of the world's population, mostly in developed countries. The problem of intestinal dysrhythmia is relevant for all age groups. Constipation often develops in people between the ages of 25 and 40, and the problem worsens later. Constipation in fertile (reproductive) age is characteristic of women. Constipation is 5 times more common in elderly people than in young people. Such recognitions are recognized by most researchers dealing with age-related gastroenterology problems.

In clinical medicine, organic and functional constipation are distinguished:

1. Organic constipation. It develops due to morphological and anatomical changes of the intestine (often diagnosed in childhood) or pathological and iatrogenic reasons (probability is almost the same in young and middle-aged people).

Organic constipation occurs as a result of the following factors:

Congenital anomalies (dolichocolon, dolichosigma, colonoptosis);

Complications of intestinal surgery;

Inflammatory (adhesion) process in the intestine and omentum;

Intussusception (intestinal penetration into the intestine), violation of the omentum, twisting of the intestine, intestinal obstruction;

Cancer tumors in the intestine or its surrounding organs crush the intestine.

2. Functional constipation. Disorders of the psycho-emotional state of a person develop in disorders of the motor, secretory, excretory and absorption functions of the mucous layer of the large intestine. Morphological changes are not detected in the intestine. Functional constipation is part of a group of pathologies combined with intestinal impaction syndrome (ITS). A syndrome is a combination of one pathogenesis and various etiological (causal) symptoms. A disease as a nosological unit is always united by common etiology and pathogenesis.

Organic constipation is associated with surgical pathologies, usually manifests itself in an acute form and develops due to congenital characteristics of the intestine. In some cases, it is necessary to eliminate defects quickly. If organic constipation occurs due to intussusception, scarring, intestinal twisting, obstruction of the intestinal cavity or foreign body, the clinical picture develops rapidly and immediate surgical intervention is required to save the patient's life. The clinical manifestations of acute constipation are very obvious and are relatively easy to detect with equipment.

Functional constipation often has different etiology and pathogenesis, is often chronic and cannot always be easily treated. Most people who suffer from functional bowel dysrhythmias do not consider themselves sick.

Clinicians divide people with STIs into two categories:

"Not a patient", has symptoms of constipation, but does not consult a doctor for various reasons. Pathology does not significantly affect their lifestyle;

Patients who feel discomfort consult a doctor. Pathology affects the quality of life in different ways.

Functional disorders of the gastrointestinal system are determined on the basis of characteristic symptoms (by rejection) using the entire spectrum of diagnostic techniques. In some cases, it is difficult to eliminate the symptoms of chronic constipation.

A set of symptoms is analyzed to diagnose functional constipation. In clinical practice, diagnostic criteria are usually refined by laboratory, instrumental, and functional diagnostic methods.

Normal defecation is a sign of a healthy person. In various sources, the norms of defecation periodicity, size, shape and consistency of daily litter mass are given.

The proper functioning of the digestive system is characterized by the following signs:

In a healthy person, bowel movement (defecation, defecation) is from 2 times a day to three times a week;

The shape of feces is cylindrical (like a sausage);

The consistency of stool is light.

Sometimes constipation is not associated with diseases and has a normal, random nature. However, any constipation is almost always a sign of gastrointestinal pathologies manifested by constipation and other symptoms.

References:

1. M.F.Ziyayeva. Z.O.Rizayeva. “Bolalarda hamshiralik parvarishi”. Toshkent, “Fan va texnologiya” 2012 yil.
2. X.N Fayziyev. «Сестринский уход за детьми» Toshkent, «Ilm ziyo» nashriyoti, 2008 yil
3. K.S Inomov. «Pediatriyada hamshiralik ishi» Toshkent, 2007 yil
4. www.ziyonet.uz
5. <https://mymedic.uz/>

Typhoid fever

Uzakova Malika

Berdimuradova Ma'mura

Teachers of the Technical College of Public Health
named after Abu Ali ibn Sino

Abstract: Diarrhea, typhoid fever is an acute cyclic intestinal anthroponosis infection caused by *Salmonella typhi* (*Salmonella enterica*, serotype typhi) bacteria. It is characterized by alimentary transmission, fever, development of typhus, general intoxication, roseola rash on the skin, hepato- and splenomegaly, and specific damage to the lymphatic system of the lower part of the small intestine.

One of the first historically known epidemics of typhoid fever is the Plague of Athens. In 2000, 21.6 million people in the world were diagnosed with diarrhoea, and about 1% of them died due to the disease.

The causative agent of the disease is *Salmonella enterica*, genus *Salmonella*, serovar Typhi belonging to the family Enterobacteriaceae. The first record of this bacterium was published in Zurich in 1880 by Ebert. At the same time as Ebert, Koch, Klebs and Meyer were also engaged in the study of bacteria.

In 1884, the causative agent was isolated in its pure form by Gaffka, a student of Koch, and named "Ebert-Gaffka typhoid bacillus".

The bacterium is mobile, gram-negative, has round ends, and stains well with all alinine dyes. No exotoxin. After it dies, it releases endotoxin, which is considered pathogenic only for humans. Does not form spores.

Sweating bacteria are quite stable in the external environment: they can be stored in clean water reservoirs for up to a month, in vegetables and fruits for up to 10 days, and in dairy products they can multiply and accumulate.

Under the influence of 3% solution of chloramine, 5% solution of carbolic acid, mercuric chloride (1: 1000), 96% ethyl alcohol, they die after a few minutes.

EPIDEMIOLOGY

Reservoirs and sources of the pathogen: patient or carrier (temporary, acute or chronic).

In the 1-5 weeks of the disease, the excretion of the pathogen with feces is most often observed. This indicator reaches its maximum level in the 3rd week. Urinary excretion is observed during 2-4 weeks of the disease.

Convalescents often continue to shed pathogens for 14 days (temporary carriage). This process lasts up to 3 months in 10% of those who experience the disease (acute transmission). 3-5% of them become chronic carriers and can continue to release the typhoid bacterium into the environment for several years.

The variable nature of typhoid virus shedding in chronic carriers makes it difficult to identify and increases their epidemiological risk.

The mechanism of transmission of the pathogen is fecal-oral. The main way in most cases is water, but food (kefir, sour cream, milk, yogurt, minced meat, etc.) and transmission in everyday conditions are also recorded.

Humans have a high natural susceptibility, but the clinical symptoms of the disease can vary from subtle to severe forms. After the disease is over, stable immunity remains in the body.

MAIN EPIDEMIOLOGY SIGNS

The disease has a ubiquitous distribution, but is more common in areas with poor water supply and sanitation. Teenagers and adults are often affected by water contamination, and young children are more often affected by dairy products. The disease is more common in summer and autumn.

SYMPTOMS

The incubation period lasts from 6 to 30 days, on average 2 weeks. The general chain of the course of the disease: Trigger - mouth - intestines - Peyer's plaques and solitary follicles (lymphadenitis and lymphangitis) - bloodstream - bacteremia - the first clinical manifestations.

Microorganisms circulating in the blood are partially killed and release endotoxin, which causes intoxication syndrome, and in massive endotoxemia leads to infectious-toxic shock.

The initial period (the time from the onset of fever to its permanent maintenance) lasts 4-7 days and is characterized by increasing symptoms of intoxication. Pale skin

color, weakness, headache, loss of appetite, bradycardia is observed. White coating on the tongue, constipation, flatulence, diarrhea is characteristic.

The peak period is 9-10 days. Body temperature is constantly maintained at a high level. Signs of intoxication are evident. Patients are inhibited, have a negative attitude towards others.

References:

1. M.F.Ziyayeva. Z.O.Rizayeva. “Bolalarda hamshiralik parvarishi”. Toshkent, “Fan va texnologiya” 2012 yil.
2. X.N Fayziyev. « Сестринский уход за детьми » Toshkent, «Ilm ziyo» nashriyoti, 2008 yil
3. K.S Inomov. «Pediatriyada hamshiralik ishi» Toshkent, 2007 yil
4. www.ziyonet.uz
5. <https://mymedic.uz/>

Постстенотическое расширение восходящей аорты как фактор риска при протезировании аортального клапана.

Алиев Ш. М., Каюмов А. Р.

ГУ «Республиканский Специализированный Научно-Практический медицинский центр хирургии» им. акад. В. Вахидова (Ташкент, Узбекистан)

Цель. Оценка влияния постстенотического расширения восходящей аорты на результаты хирургического лечения пациентов с пороком аортального клапана.

Материал и методы. В отделении хирургии сочетанной патологии сердца ГУ «РСНМПЦХ» им. В. Вахидова с 2012 года по настоящее время выполнено 90 оперативных вмешательств на восходящей аорты в сочетании с протезированием аортального клапана. В группу исследования вошли пациенты с аортальным стенозом, которым было выполнено протезирование клапана за указанный период. Срочность и повторный характер операции, наличие значимой патологии митрального клапана, расширение восходящей аорты более 55мм были критерием исключения из исследования. Средний возраст больных составил 50.35 ± 12.78 лет. Мужчин было 50 (55%). Этиология аортального порока была представлена двустворчатым аортальным клапаном (52%), дегенеративным поражением (21,5%) и ревматизмом (26,5%). По данным ЭхоКГ: конечно-диастолический объем левого желудочка составил $112,2 \pm 27$ мл, фракция выброса $60,1 \pm 2,4\%$, градиент систолического давления (ГСД) на аортальном клапане составил $95,3 \pm 26,3$ мм.рт.ст.

Результаты. Госпитальная летальность после протезирования аортального клапана составила 4,8%. При сопутствующем аортокоронарном шунтировании летальность была 8,8%. Причинами летальных исходов были острая сердечная недостаточность, нарушения ритма сердца, дыхательная недостаточность и полиорганная недостаточность. Наличие постстенотического расширения восходящей аорты до 50 мм. При этом по возрасту и среднему значению EuroSCORE (6,3% и 6%) группа больных с дилатацией аорты не отличалась от остальных пациентов. Наличие

двустворчатого аортального клапана, а также процедура окутывания аорты статистически не были связаны с высокой смертностью и риском осложнений.

Выводы. Протезирование аортального клапана в сочетании с умеренным расширением восходящей аорты, на современном этапе характеризуется приемлемым уровнем операционного риска. Риск и сложность операции при комбинированном протезировании аортального клапана и окутывании восходящей аорты не отличаются от таковых при изолированном протезировании аортального клапана. Механизм, а также причины повышения летальности в группе больных с дилатацией аорты требуют дальнейшего исследования.

Патофизиологические механизмы у пациентов с гипопитуитаризмом

Кодирова Т.Ф. студентка 3 курса медицинского факультета Ташкентского педиатрического медицинского института, **kadytame@gmail.com**,

Маматкулова С., студентка 4 курса, медицинского факультета АКФА University, Ташкент, Узбекистан

Кафедра: Патофизиологии

Научный руководитель: **Гулямова Гулбахор Дарханбаевна**

Актуальность: Гипопитуитаризм является редким, недостаточно изученным расстройством, его предполагаемая частота составляет 4,2 случая на 100 000 в год, а предполагаемая распространенность - 45,5 случаев на 100 000 (без учета гендерных различий).

Цель: выявить патофизиологические механизмы развития заболевания гипопитуитаризмом.

Материалы и методы:

Гипопитуитаризм — это состояние здоровья, характеризующееся снижением выработки гормонов гипофизом. Патофизиология гипопитуитаризма обычно включает повреждение гипофиза, что делает его неспособным вырабатывать один или несколько гормонов нормальным образом.

Когда один или несколько гормонов гипофиза не вырабатываются, железа, на которую нацелен тропный гормон гипофиза, обладает сниженным секреторным действием. При нормальных условиях уменьшение действия железы-мишени или снижение концентрации вторичных гормонов стимулирует гипофиз вырабатывать больше гормона, чтобы усилить эффект. Это известно как отрицательная обратная связь в гомеостазе.

Однако при гипопитуитаризме гипофиз или некоторые из составляющих его секреторных клеток не способны адекватно реагировать на снижение целевых уровней гормонов. В результате действие желез-мишеней остается низким. Это в конечном итоге приводит к недостатку гормонов, вырабатываемых мишенью.

В отличие от оценки желез-мишеней, функцию гипофиза обычно оценивают путем объединения функции железы-мишени с концентрацией стимулирующего или тропного гормона гипофиза. Концентрация вторичного гормона тироксина в крови, а также концентрация тропного гормона тиреотропина или тиреотропностимулирующего гормона используются для оценки функции гипофиза в регулировании функции щитовидной железы.

Низкий уровень тироксина в сочетании с аномально низким или даже нормальным уровнем тиреотропина, таким образом, указывает на заболевание гипофиза, а не щитовидной железы. Это происходит потому, что нормальный гипофиз увеличивает выработку тропного гормона в ответ на низкую концентрацию гормонов щитовидной железы в крови.

Результаты: Гипопитуитаризм развивается после нарушения цепи гомеостаза, что приводит к остановке физиологического процесса и разрывает цепь отрицательной обратной связи. Из чего следует, что гормоны не высвобождаются из гипофиза таким же образом, как клетки-мишени.

Заключение: Патологическим процессом болезни гипопитуитаризма является повреждение гипофиза и нарушения гомеостаза

Частота рака молочной железы в регионах приаралья.

Магрупов Б.А¹, Юлдашев Б.С².

¹Центр профессионального развития
медицинских работников МЗ РУз, г. Ташкент

²Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, г. Ургенч.

Resume. Despite the achievements of modern medicine, breast cancer remains the main cause of death. According to the data of the World Health Organization, 2.3 million cases of disease and 685,000 deaths occur worldwide every year. The incidence of breast cancer is increasing in all countries, especially in East Asia. Considering this, the aim of our research was to study the incidence of metastatic cancer among the population living in the Aral Sea region. The materials of the Khorezm branch of the Republican Scientific and Practical Oncology Center were analyzed retrospectively. In analysing was used the WHO classification for age determination. Findings of medical histories for the period 2018-2021 showed that recurrent and metastatic breast cancer in the Aral Sea region was more common in middle-aged women (48.6%), mainly in indigenous women.

Keywords: breast cancer, metastases, histological variants

Рак молочной железы (РМЖ), несмотря на выдающиеся технологические достижения современной медицины, все же остается заболеванием с очень высоким летальным риском.

По данным ВОЗ в 2020 году на рак молочной железы пришелся каждый восьмой новый случай рака в мире и каждый четвертый - среди женщин: это заболевание диагностировали у 2,3млн человек, 685 тысяч от него скончались. Заболеваемость РМЖ высока практически во всех развитых странах мира (Александрова Л.М. соавт., 2017).

Заболеваемость РМЖ растет в большинстве стран мира, особенно в странах Восточной Азии. В Китае ежегодный прирост заболеваемости РМЖ составил 5%. В то же время смертность от РМЖ во многих западных странах начала снижаться. Например, в США темп снижения составляет 1,7% в год (Williams D.R., Mohammed S.A., Shields A.E., 2016).

Цель исследования. Изучить случаи рецидивирующего рака молочной

железы в регионах приаралья (Хорезмская область).

Материалы и методы исследования. Материалом послужили постоперационные патогистологические препараты, истории болезни за 2018-2021 годы Хорезмского филиала республиканского научно-практического онкологического центра.

Результаты исследований. Ретроспективно были проанализированы материалы Хорезмского филиала республиканского научно-практического онкологического центра и в 22 случаях обнаружен рецидивирующий рак молочной железы. Проведен анализ по возрасту, национальному признаку, гистологическим вариантам, классификации TNM, имевшимся осложнениям, по сопутствующим заболеваниям и по распространенности процесса.

При анализе использована классификация ВОЗ по определению возраста и были получены следующие данные: наибольшее количество рецидивов (10 случаев) наблюдалось у женщин среднего возраста (45-59 лет) и это составило 45,4%, в молодом (18-44 г) и в пожилом возрасте (60-74 г) выявили по 6 случаев, что составило 23,3%. Все 22 женщины были представительницами коренного населения.

По гистологическим признакам на инвазивный рак пришлось 5 случаев (22,7%), внутритротоковый – 4 (18,18%), дольковый рак - 3 (13,6 %).

По классификации TNM, по 4 случая T2T0M1, T2N1,M1 ,что составляет 36,4 % всех случаев.

По локализации процесса - поражения правой молочной железы имели место в 13 случаях, что составило 59,1%.

В 17 случаях имели место осложнения в виде анемии средней степени и 2 -х случаях болевой синдром, в 14 случаях сопутствовал гепатохолецистит и в 3 -х случаях - хронический панкреатит.

При анализе историй болезней, у 183 женщин был установлен метастазирующий рак молочной железы. По возрасту они распределились следующим образом: в молодом возрасте (18-44 г) болели 32 женщины и это составило 17,5%, в среднем возрасте (45-59 лет) – 89 (48,6 %,) в пожилом

возрасте (60-74 г) – 60 (32,8%), в старческом возрасте (74-90 лет) у 2 (1,1%). Все 183 женщин, у которых был выявлен рак, были коренного населения. Жителей города было 42 (22,95%), села - 141 (77,05%).

При анализе стороны поражения органа у 99 (54%) женщин рак был выявлен в правой молочной железе, а у 83 (45,5%) - в левой молочной железе, у 1 женщины (0,5%), были поражены обе железы.

При анализе начала сроков заболевания большинство женщин (33) считает себя больной в течение 4 лет (18%), 28 - в течение 5 лет (15%), и 21 - течение 3-х лет (11,5%). В большинстве случаев метастазы выявлены в легких (у 70 женщин - 38%), в печени (у 48 - 26%), в разных отделах позвоночника (у 43 - 23,5%), в различных костях тела (у 38-21%), в головном мозге (у 6 - 3,3%).

Выводы. Таким образом, ретроспективный анализ историй болезни за период 2018-2021 годы, показал, что рецидивирующий и метастатический рак молочной железы в регионе Приаралья встречался чаще у женщин среднего возраста (48,6%), только у коренного населения. Внутрипротоковый рак, как гистологический вариант, был диагностирован у 46% женщин, чаще имело место поражение правой молочной железы.

При метастатическом раке имели место отдаленные метастазы в легкие, печень и кости тела, в головной мозг.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости тщательного обследования женщин во время диспансеризации и профосмотров с целью ранней диагностики рака молочной железы.

Литература:

- 1.Александрова Л.М., Старинский В.В., Каприн А.Д. и соавтор. Профилактика онкологических заболеваний как основа взаимодействия онкологической службы с первичным звеном здравоохранения //Исследования и практика в медицине. -2017.-Т.4, №1.-С.74-80.
- 2.Williams D.R., Mohammed S.A., Shields A.E. Understand in Gan effective Ly addressing breast cancer in African American women: Unpacking the social context. Cancer. (2016) 122:2138–49. Doi:10.1002/cancer.29935

Защита миокарда при открытых операциях на сердце у детей.

Ходжиев Б.Ф.

Национальный Детский Медицинский Центр
Ташкент, Узбекистан

Ключевые слова: кардиоплегия, врожденные пороки сердца, детский возраст.

Цель. Защита миокарда в значительной степени способствовала значительным достижениям в детской кардиохирургии. Новые усовершенствования в методах перфузии и кардиоплегии находятся в стадии оценки. Генетические факторы также являются многообещающими инструментами для оценки и улучшения защиты миокарда.

Недавние результаты. Растет сомнение в эффективности гипотермии в предотвращении послеоперационных осложнений. Педиатрическая перфузия постепенно переходит к теплой перфузии и позволяет избежать негативных побочных эффектов гипотермии. Существует также большое количество доказательств превосходства кровяной кардиоплегии над кристаллоидной кардиоплегией. Активация белка теплового шока может быть важным фактором в улучшении защиты миокарда. Эффективность и безопасность прерывистой кардиоплегии теплой кровью были продемонстрированы в Европе в крупных исследованиях. В настоящее время проводится проверка преимуществ малого шунта и бескровной хирургии.

Заключение: Кардиоплегия является наиболее важным фактором защиты миокарда, но все аспекты процедуры должны быть связаны с защитой сердца. Появляются доказательства того, что тепловая хирургия с низким первичным шунтированием и прерывистой кардиоплегией теплой кровью является действенной альтернативой гипотермической перфузии с холодной кардиоплегией с использованием большего первичного объема.

Development of a method of management of patients with non-alcoholic fatty liver disease

Ulmasova Shakhnoza Rakhmatdzhanovna

Central Military Hospital, Tashkent, Uzbekistan

The aim of the study - to develop a method of management of patients with non-alcoholic fatty liver disease.

Material and methods. In order to carry out the research, 149 patients with CKD who underwent inpatient and later outpatient treatment in the therapy and rehabilitation department of the Central Military Hospital under the State Security Service in 2019-2021 were examined.

A total of 149 patients, including 60 (40.3) administrative staff, 43 (28.8) emergency staff, 26 (17.44) emergency security staff, 16 (16) emergency technical staff (10.73%), 4 (2.68%) of the operational-combat team were selected for this study. Their average age was 38.2 ± 6.6 years.

Subgroups B with E were combined into subgroup B because the results of the examination were similar, so that the number of patients in this subgroup B reached 47. Since different changes were observed in subgroup A and B, indicators in 2 subgroups (a-Administrative and B operational and combat content) were taken for comparison.

Results. An algorithm for diagnosing and treating the disease was compiled for military patients with NAFLD in accordance with their type of Service. According to this algorithm, if patients with obesity are diagnosed with steatosis after undergoing liver Utsis, its alternative causes are excluded, if there is no steatosis, patients are prescribed SHP+JF. Then the diagnosis of NAFLD is made and the indicators of the functional state of the liver are determined if the military working in the administration from the types of services, if increased diet №5+ursosan+ademethionin+ atorvaktor (in case of dyslipidemia) is prescribed, if the indicators are not exceeded and the military of another type of Service diet №5+physical activity is considered sufficient.

Conclusion. When ursosan and atorvastatin were used in combination with a personalized diet, including control of protein, fat and carbohydrates, in patients

with NAFLD, a significant decrease in the main parameters specific to the disease was observed compared to patients of the control group.

The dangers of being weight and sensitivity—weight-related health problems

Rustamova Mohlaroyim

Teacher of the Technical College of Public Health
named after Abu Ali ibn Sino

Abstract: Until recently, one thing was clear: excess weight is an unnecessary problem. Today, it has been found that being underweight is more dangerous than being overweight.

Both excess and deficiency of body weight pose a threat to people's health. However, according to modern ideas, especially in people over 40 years of age, average fullness is better than underweight.

Key words: weight, danger, overweight, health, thin, disease

Thinness (especially noticeable) rarely appears out of nowhere. It is usually associated with asthenia, insufficient nutrients in the diet, or undiagnosed chronic diseases. Therefore, as a rule, thin people have less vital energy than fat people, who are not called strong people for nothing.

It should be remembered that an important indicator of the body's well-being is not only correct, but also stable weight. Constant changes in weight have a negative effect on both health and general condition.

Dangers of underweight

1. Mental weakness

Researchers say that underweight people between the ages of 50 and 60 are more likely to develop dementia than their normal-weight peers. The reasons for this are not yet clear.

2. Sterility

In the absence of adipose tissue, sex hormones are not synthesized, and in turn, the lack of these hormones "turns off" the reproductive function: in men, the production of spermatozoa is weakened, and in women, the menstrual cycle either stops or is disrupted, and egg cell maturation process is broken. Women with adipose tissue deficiency have a 72% increased risk of miscarriage.

3. Problems related to psychology

Underweight individuals are prone to depression and mood swings. The reason for this is lack of nutrients in the diet and hormonal imbalance. Depression patients, for example, have an average of 25% lower folic acid levels than normal people. Lack of mood is also caused by a lack of carbohydrates in the diet, because carbohydrates stimulate the production of substances responsible for good mood (serotonin and tryptophan).

4. Osteoporosis

Underweight usually means low bone density, which in turn leads to osteoporosis.

5. Decrease of immunity

Lack of nutrients also leads to decreased immunity and anemia. The lack of iron and B vitamins, which are responsible for the production of erythrocytes (red blood cells), is especially dangerous. Such a patient often catches colds, feels cold all the time, gets tired quickly (iron deficiency leads to chronic fatigue) and is nervous out of nowhere.

Dangers of excess weight

1. Cancer

Overweight, especially obesity, 12 types of cancer (esophageal, thyroid, stomach, liver, kidney, brain, pancreas, breast, gall bladder, endometrial, ovarian and colon cancer) increases the risk of development. Scientists say that excess weight disrupts the hormonal background and metabolism, which leads to mutations in cells.

2. Diabetes

Accumulation of fat leads to impaired carbohydrate metabolism and insulin sensitivity, which in turn leads to the development of diabetes. According to doctors, the risk of disease increases when the weight is 20% extra.

3. Joint diseases

Excess weight accelerates damage to ankles and joints. For example, each additional kilogram increases the load on the knee joint by about 4 kg. As a result, arthritis, arthrosis, osteoarthritis develops.

4. Infarcts, stroke

Excess weight causes an additional load on the work of the heart and "tires" it faster. More than 70 percent of obese people are diagnosed with atherosclerosis and 40 percent with hypertension. Infarcts are 5 times more common in obese people than in thin people.

5. Apnoea

The main cause of sleep apnea is the accumulation of fat around the neck, which narrows the airways while lying down. Apnea causes chronic insomnia that activates the sympathetic nervous system. As a result, the number of heart contractions increases, blood pressure rises, and heart rhythm disorders occur.

References:

1. Lean, Maykl E.J. (2015). "Insonni oziqlantirish tamoyillari". Dori. 43 (2): 61–65. doi:10.1016 / j.mpmmed.2014.11.009.
2. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (2004). Inson oziqlanishidagi vitamin va minerallarga bo'lgan ehtiyoj (PDF) (2. tahr.). Jeneva: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. ISBN 978-9241546126.

Clinical and functional analysis of the treatment of children with peripheral nerve diseases.

**Ismailov Zokhidjon Nurmanivich
Mirdjuraev Elbek Mirshavkatovich
Gulyamova Matuba Kamalovna**

The Ministry of public health of the Uzbekistan.

Center for the development of professional Qualification of medical workers

Annotation. Late detection spasticity reduces the effectiveness of rehabilitation measures in general, adversely affecting the functional outcome.

The purpose of the study. Explore Opportunities multimodal approach in the diagnosis and treatment of spasticity of the lower limb in the early recovery period of polyneuropathies in children.

Materials and research methods. A total of 70 children with various lesions of peripheral nerves took part in the study. The duration of participation in the study for the full sample of patients ($n = 70$) was 3 months. Four examinations were carried out (on days 1, 14, 30 and 90 of the study), including a clinical neurological assessment and clinical and functional testing (according to the modified Ashworth , Tardieu , FIM, Rankine , Barthel scales , determination of the Rivermead mobility index , measurement by visual -analogue scale, assessment of the degree of movement disorders according to the scale of the Scientific Center of Neurology of the Russian Academy of Medical Sciences).

Research results. All patients were assessed using the Modified Ashworth Scale (MSE), which is the gold standard for assessing muscle tone. The groups were homogeneous in terms of the distribution of baseline ISE scores ($p = 0.2316$; Fisher's exact test). At the first examination in both groups, only values of 2 or more points according to the ISE were recorded: 2 points in 21 (60.0%) patients in group 1 and in 15 (42.9%) patients in the comparison group; 3 points in 14 (40.0%) patients in group 1 and 20 (57.1%) in the comparison group.

The regression of pathological muscle tone in the comparison group was more intense, and already from the second examination, patients in this group had

statistically significantly lower scores compared to the comparison group ($p < 0.0001$ at each of examinations 2, 3 and 4; exact test Fisher).

decrease to 1 point according to the ISE in the comparison group after three months of the study (examination 4) was achieved by 20 (57.1%) patients, to 1+ point — 9 (25.7%) patients; in 6 (17.1%) patients, by the time of the last examination, 2 points remained, however, an improvement of at least 1 point was noted in all patients of group 1. At the same time, in the group of muscle relaxants 1 and 1+ points after three months were observed only in one (2.9%) and five (14.3%) patients, respectively; 21 (60.0%) patients in the comparison group retained their original ISE score (10 - 2 points, 11 - 3 points).

Conclusions: As a result of a comprehensive clinical assessment of patients in the early recovery period after lesions of peripheral nerves, it was revealed that spasticity is a factor that reduces the volume of active movements in the ankle joint, reduces the rate of recovery, the ability to move independently, social and household activity, preventing the achievement of individual rehabilitation goals .

Clinical and functional status of patients with lesions of the peripheral nervous system.

**Ismailov Zokhidjon Nurmanivich
Mirdjuraev Elbek Mirshavkatovich
Gulyamova Matuba Kamalovna**

The Ministry of public health of the Uzbekistan.

Center for the development of professional Qualification of medical workers

Annotation. Recent years are characterized by an increase in the representation of motor disorders in the general structure of lesions of the nervous system in childhood. One of the most common causes of severe damage to the motor system in children is polyneuritis.

Purpose of the study. To assess the possibility of early diagnosis of spasticity in children with diseases of the peripheral nervous system.

Materials and research methods. Under observation were 109 children with diseases of peripheral nerves (89 with polyneuritis and 20 with plexalgia of various etiologies) aged 3 to 16 years, 50 girls and 59 boys, who made up the first group consisted of 22 children (11 boys and 11 girls) with HMSN type I; mean age - 12.3 ± 4.2 years.

Clinical research methods included the study of anamnesis, assessment of neurological, orthopedic, somatic statuses, ophthalmological, speech therapy, psychological and other special examinations. Standard laboratory, neuroimaging (CT and MRI) and neurophysiological examinations accepted in a neurological clinic (ECHO- encephalography, EEG, etc.) were carried out.

Instrumental research methods included MRI-study and neurophysiological techniques - TMS and ENMG. MRI was performed on tomographs " Broker Tomikon " or " Pinker ". In all cases, the brain and, if indicated, the spinal cord were examined.

Research results. When conducting CT and MRI studies in children with PNS diseases, the following changes were found: 1) expansion of the ventricular system and subarachnoid spaces, as a rule, asymmetric - 49.5%; 2) local changes in the form of hemispheric cysts - 15.6%; 3) change in the density of the medulla in the

periventricular region - 71.6%; 4) anomalies in the development of the brain in the form of micro- and pachygyria , hypoplasia and flattening of the corpus callosum, anomalies of Arnold - Chiari and Dandy-Walker, vascular malformations - 21.1%. When conducting TMS in patients with PNS diseases, the most striking changes were a decrease in the amplitude of the HME, a change in its shape, and, sometimes, an increase in its duration (Fig. 1). An increase in VCMP was also found, which was especially significant in children with PNS diseases. VCMP in the study of leg muscles exceeded the normative data by more than 3 standard deviations in 67% of patients in almost all age groups, which indicates a violation of the cortico -spinal pathway.

Conclusions: Registration of the ipsilateral response in patients with PNS diseases (in 58.3% in children with polyneuritis and in 70% with plexitis) is combined with the presence of severe paresis and the appearance of plus-symptoms in the neurological status in the form of mirror movements in the unaffected limb and/or synergistic friendly movements on the side of hemiparesis.

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCE

Фундаментальная теория современной космологии

Насырова Нигора Каримовна-старший преподаватель кафедры Физики

Бухарского государственного университета

Рахматова Сарвиноз Нематовна–

студентка физико-математического факультета

Теория Большого Взрыва – это не просто фундаментальная теория современной космологии, данную теорию можно рассматривать также и с позиций сотворения «Нашей материи».

Остановимся подробнее на анализе теории Большого Взрыва и проблем, связанных с данной теорией.

По современным представлениям, наблюдаемая нами сейчас Вселенная возникла $13,73 \pm 0,12$ млрд. лет назад из некоторого начального «сингулярного» состояния и с тех пор непрерывно расширяется и охлаждается. Согласно известным ограничениям по применимости современных физических теорий, наиболее ранним моментом, допускающим описание, считается момент Планковской эпохи с температурой примерно 1032 К (Планковская температура) и плотностью около 1093 г /см³ (Планковская плотность). Ранняя Вселенная представляла собой высокооднородную и изотропную среду с необычайно высокой плотностью энергии, температурой и давлением. В результате расширения и охлаждения во Вселенной произошли фазовые переходы, аналогичные конденсации жидкости из газа, но применительно к элементарным частицам. Приблизительно через 10^{-35} секунд после наступления Планковской эпохи (Планковское время – 10^{-43} секунд после Большого Взрыва, в это время гравитационное взаимодействие отделилось от остальных фундаментальных взаимодействий) фазовый переход вызвал экспоненциальное расширение Вселенной. Данный период получил название космической инфляции. После окончания этого периода строительный материал Вселенной представлял собой кварк-глюонную плазму. По прошествии времени температура упала до значений, при которых стал возможен следующий фазовый переход,

называемый бариогенезом. На этом этапе кварки и глюоны объединились в барионы, такие как протоны и нейтроны. При этом одновременно происходило асимметричное образование как материи, которая превалировала, так и антиматерии, которые взаимно аннигилировали, превращаясь в излучение.

Дальнейшее падение температуры привело к следующему фазовому переходу—образованию физических сил и элементарных частиц в их современной форме. После чего наступила эпоха нуклеосинтеза, при которой протоны, объединяясь с нейтронами, образовали ядра дейтерия, гелия-4 и ещё нескольких лёгких изотопов. После дальнейшего падения температуры и расширения Вселенной наступил следующий переходный момент, при котором гравитация стала доминирующей силой. Через 380 тыс. лет после Большого Взрыва температура снизилась настолько, что стало возможным существование атомов водорода (до этого процессы ионизации и рекомбинации протонов с электронами находились в равновесии). После эры рекомбинации материя стала прозрачной для излучения, которое, свободно распространяясь в пространстве, дошло до нас в виде реликтового излучения. Дальнейшая эволюция Вселенной по этой теории предполагает два альтернативных сценария: Вселенная либо будет бесконечно расширяться, остывать и замерзать, либо снова сожмется в точку, после чего разорвется в Большом Взрыве. Основной проблемой теории Большого Взрыва является представление о некоей сингулярности (первоначальном состоянии Вселенной, уместающейся в точку, диаметр которой близок к нулю). Кроме того, теория не дает объяснений того, что было до Большого Взрыва. С другой стороны, теория Большого Взрыва удовлетворяет представлениям о суперобъединении полей и возможности их объединении в состоянии сингулярности. Основная идея Большого Взрыва по праву принадлежит математику и геофизику А. Фридману (1922), который нашёл нестационарные решения гравитационного уравнения Эйнштейна и предсказал расширение Вселенной (нестационарная космологическая модель, известная как решение Фридмана). Фридман

заклучил, что в самом начале вся материя Вселенной была сосредоточена в компактной области, из которой и начался ее разлёт. Поскольку во Вселенной очень часто происходят процессы взрывного характера, то у Фридмана возникло предположение, что и в самом начале её развития также лежит взрывной процесс – Большой Взрыв. Дальнейшие открытия расширения Вселенной и обнаружения реликтового излучения подтверждали идею Фридмана. Как известно, теория Большого Взрыва строится на следующих положениях:

1. Сингулярность как начало зарождения Вселенной и основа физических полей.
2. Наблюдение эффекта разбегания (удаления) галактик.
3. Обнаружение реликтового излучения.
4. Низкое содержание тяжелых элементов в старых звездах.

Литература

1. Век В. Структура материи в концепции теоретической и экспериментальной научной философии. Монография. Москва, 2017.
2. Хлопов М.Ю. Космомикрофизика. – М., 2004. – 164 с.
3. Хокинг С. Краткая история времени: от большого взрыва до черных дыр. Пер. с англ. Н. Смородинской. СПб.: Амфора, 2001. – 268 с.

Artificial intelligence in the development of service-oriented software

Muhammadov Zafar Suyunovich

Legislation and Parliamentary Research Institute under the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan Software Engineer of the Sector of Information Resource and ICT admin@oliymajlis.uz

It is increasingly acknowledged that e-governance is crucial for implementing government services. The ultimate goal of e-governance is to enable the government to deliver services to its citizens and decision-makers efficiently and cost-effectively. E-Government services have the potential to benefit both governments and citizens by increasing access to services while decreasing the cost of providing them. Over a period of time, there has been a significant advancement in technology. Governments are facing many challenges in rendering e-Government services to their citizens. To ensure that the benefits reach the last person in society, the government must promote e-Government services. Therefore, governments must apprehend the main barriers to achieving comprehensive government transformation while developing and delivering e-government services using artificial intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT) to improve the efficiency and effectiveness of the benefits. For this, a reference model is required which is independent of technical platforms and organizational structure, which comprehends the framework and guidelines to deploy e-government services, analyze the services, and ease use for the citizens. The Internet is the backbone of any e-Governance services. Worldwide, efforts are being made to make e-Government services available to their citizens to reduce costs and provide efficient and effective systems. E-Governance offers new means of communication between the government and its citizens. If not correctly integrated, E-Government services may lead to various threats and will tend to fail. The breach in data privacy and security are some of the threats associated with it. Artificial intelligence (AI) techniques can provide more sophisticated solutions to these threats by detecting anomalies and securing the data to prevent threats. The Internet of things (IoT) can offer an unprecedented improvement and can significantly help in walks of our lives, and so is with the e-Government services. It can help in the surveillance and monitoring of the areas' critical security and safety,

controlling traffic management, environmental pollution, fire detection, e-Health, e-Agriculture, e-Bill payment, etc. The proposed paper will use Artificial Intelligence (AI) driven Internet of Things (IoT) techniques to analyze and enhance e-government services to all stakeholders. Also, such AI techniques will support mitigating the associated risk of cyber-attacks. Factors affecting the adoption of e-government services, design, development, and implementation initiatives based on the proposed reference framework will undoubtedly benefit all stakeholders¹

The Internet of Things (IoT) is a model in which connecting items with various sensors and actuating devices over the Internet allows for collecting, sharing, and analyzing data to enable creative applications. IoT can assist the creation of numerous new services for people, corporations, and governments by allowing interaction with a wide range of things such as household items, CCTV, smartwatches, cellphones, corporate sensors, and automobiles. This framework is used in various disciplines, including transport, electricity and utility, education medical, equipment, public security, and defense

In response to fast digital technology development, smart, innovative governance has been imagined as an evolution of e-government to invent ways for the government to achieve better citizen participation, transparency, and connectivity [3]. The development of the name “smart government” the government’s attempts to match with dynamic and ambiguous situations and achieve resiliency via the use of intelligent technology, which operates as enablers of creativity, durability, economy, and life ability. Thus, the advent of smart governments is inextricably tied to using smart (AI) systems that depend on massive amounts of data, which is frequently accessible via IoT

¹ Al-Besher, A., & Kumar, K. (2022). Use of artificial intelligence to enhance e-government services. *Measurement: Sensors*, 24, 100484. <https://doi.org/10.1016/j.measen.2022.100484>

CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCE

Nurniyozov Aktam Abdunazarovich., Begimkulov Ilkhom Bakhtiyorovich., Rakhmatov Bobur Yusupovich. - Effects of ginseng on the human health.3

ECONOMICAL SCIENCE

Мирсодикова Дилобар Дилшод кизи. - Блокчейн-технология в бухгалтерском учете и аудите.6

MEDICAL SCIENCE

Abbosxojayeva Marhabo, Butunboyeva Xadicha. – Candidosis.11

Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Egamov Dadajon Baxtiyor ugli. - Features of the course of fibromyalgia syndrome in patients with a comorbid condition.14

Karimova Hilola, Adilova Aqida. – Anthrax.16

Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Bozorov Uktam Naim ugli. - Comparative analysis of the use of various scales in the diagnosis of herniated discs.19

Mo'minova Hilola, Mamlieva Shahlo. – Constipation.21

Uzakova Malika, Berdimuradova Ma'mura. - Typhoid fever.24

Алиев Ш. М., Каюмов А. Р. - Пост стенотическое расширение восходящей аорты как фактор риска при протезировании аортального клапана.27

Кодирова Т.Ф., Маматкулова С. - Патологические механизмы у пациентов с гипопитуитаризмом.29

Магруппов Б.А., Юлдашев Б.С. – Частота рака молочной железы в регионах Приаралья.....31

Ходжиев Б.Ф. - Защита миокарда при открытых операциях на сердце у детей.34

Ulmasova Shakhnoza Rakhmatdzhanovna. - Development of a method of management of patients with non-alcoholic fatty liver disease.35

Rustamova Mohlaroyim. - The dangers of being weight and sensitivity—weight-related health problems.37

Ismailov Zokhidjon Nurmanivich, Mirdjuraev Elbek Mirshavkatovich, Gulyamova Matuba Kamalovna. - Clinical and functional analysis of the treatment of children with peripheral nerve diseases.40

Ismailov Zokhidjon Nurmanivich, Mirdjuraev Elbek Mirshavkatovich, Gulyamova Matuba Kamalovna. - Clinical and functional status of patients with lesions of the peripheral nervous system.42

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCE

Насырова Нигора Каримовна, Рахматова Сарвиноз Нематовна. - Фундаментальная теория современной космологии.40

STATE AND LAW

Muhammadov Zafar Suyunovich. - Artificial intelligence in the development of service-oriented software.43